

G‘O‘ZANING MURAKKAB, KONVERGENT DURAGAY VA TIZMALARIDA TEZPISHARLIKNING SHAKLLANISHI

Saidahmatova Munisa Umed qizi

Toshkent davlat agrar universiteti

Qishloq xo‘jaligi ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi ta‘lim yo‘nalishi

2-kurs 22-14- guruh talabasi

Xolmurodova Go‘zal Ro‘ziyevna

Toshkent davlat agrar universiteti

Qishloq xo‘jaligi ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi kafedrası,

q.x.f.d. (DSc),professori

Annotatsiya: Maqolada g‘o‘za navlari seleksiyasida asosiy qimmatli xo‘jalik belgilaridan biri bo‘lib, ushbu belgiga yetarlicha e‘tibor qaratilishi lozimligi, tezpisharlikka erishishda konvergent duragaylashning birlashgan transgressiv rekombinatsiyalash va qayta chatishtirishlar uslubidan foydalanish maqsadga muvofiqligi keltirilgan. Tezpisharlikka erishishda albatta chatishtirish uslubining va to‘g‘ri tanlovlarning ahamiyati katta ekanligi bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: g‘o‘za, nav, duragay, kombinatsiya, tizma, konvergent, tezpisharlik, shakllanish, uslub.

Kirish. G‘o‘zaning tezpisharligi deyilganda, odatda chigit unib chiqqandan ko‘sakning ochilishgacha bo‘lgan kunlar yig‘indisi tushuniladi. Ma‘lumki, respublikamiz jahonda paxta yetishtiruvchi mamlakatlar ichida eng shimoliy hududda joylashgan. Shunday ekan, paxta hosilini sovuq kunlarga qoldirmasdan terib olish mumkin bo‘lgan tezpishar, hosildor, kasalliklarga chidamli, tola sifati hamda chiqimi yuqori bo‘lgan navlar yaratish dolzarb hisoblanadi.

Tezpisharlik, o‘simlikning unib chiqqandan shonalashgacha, shonalashdan gullashgacha va gullagandan pishib yetilgangacha bo‘lgan davrlarning davomiyligi

bilan belgilanadi. Tezpisharlik murakkab poligen belgi bo‘lib, uni belgilovchi davrlarning uzunligi turli darajada o‘zgaruvchandir.

Tezpisharlik bo‘yicha qator olimlar tadqiqotlar olib borishgan bo‘lib, jumladan, bu borada g‘o‘za navlarini juft chatishtirish orqali yaratilgan duragaylarda xo‘jalik uchun qimmatli belgilarning irsiylanishi va o‘zgaruvchanligi yaxshi o‘rganilgan va ko‘plab g‘o‘za navlari yaratilgan. Turli chatishtirish uslublari va turlararo duragaylashda ertapisharlik belgisining irsiylanishi va o‘zgaruvchanligi bo‘yicha keyingi yillarda bir qator olimlar tadqiqot ishlarini olib borishgan.

Adabiyotlar sharhi. Tezpisharlikning «nihol unib chiqishi-gullash» davri belgisi elementi bo‘yicha barcha duragaylar o‘zaro keskin farqlanmasligi, «nihol unib chiqishi-ko‘saklar ochilish» davrida esa konvergent duragaylarning juft va qo‘sh duragaylarga nisbatan belgisi bo‘yicha keskin farqlanishi, ya’ni davri qisqarishi aniqlangan [1]. Demak, mualliflar konvergent duragaylash uslubidan foydalanish orqali yangi yaratilayotgan g‘o‘za navida mavjud ijobiy belgilari saqlangan holda tezpisharlik belgisini yaxshilash mumkin ekanligini aniqlashgan.

SH.E.Namozov va boshqalarning [2] kuzatishlariga ko‘ra, tezpisharlik davri bo‘yicha dominantlik ko‘rsatkichlari juft duragaylashda asosan salbiy geterozis, murakkab duragaylashda salbiy yoki ijobiy geterozis, konvergent duragaylashda esa ijobiy geterozis yuz berishini kuzatdi.

G‘o‘zaning turli qimmatli xo‘jalik belgilarini yaxshilashda, konvergent chatishtirish uslubi mavjud uslublardan ustunligi bilan ajralib turadi [2], [3], [4.], [5]. Bu boradagi ilmiy-tadqiqotlarni jadallashtirish, kelgusida rayonlashgan turli g‘o‘za navlari belgilarini talab darajasida ushlab turish imkonini yaratadi.

Tadqiqot natijalari. Tezpisharlik belgisi asosiy qimmatli xo‘jalik belgilaridan biri hisoblanib, tajribamizda ushbu belgiga asosiy e’tibor qaratildi. Tajribalarimizda 2012 yil ma’lumotlariga ko‘ra, murakkab va konvergent chatishtirish orqali yaratilgan duragaylar, oilalar va tizmalarning vegetatsiya davri bo‘yicha o‘rganib tahlil qilindi.

Yaratilgan duragay kombinatsiyalar va tizmalarning “unib chiqish-50% ochilish” belgisi bo‘yicha 2023 yil “unib chiqish-50% pishish” davri bo‘yicha F₁₁K-6

(101,5 kun) murakkab duragayi, F₁₁ K7 x K8 (106,4 kun) konvergent duragayi hamda T-561-62/07 (103,6 kun), T-521-522/07 (104,1 kun) va T-494-95/07 (104,8 kun) tizmalari tezpisharlikni namoyon bo‘ldi.

2024 yilda “unib chiqish-50% pishish” bo‘yicha murakkab duragaylar orasidan F₆K-7 108,4 kunda, konvergent duragaylardan F5K-7 x K-8 kombinatsiyasi 111 kunda, T-487-488/07, T-561-562/07 tizmalari 108,5 kunda pishib, tezpisharlikni namoyon etganligi qayd etildi. F₆ K-9, K-8, K-10 murakkab duragaylardan tashqari yaratilgan barcha duragaylar andoza navlardan (S-6524-114,2 kun, Namangan-77-112,6 kun) ustunlikni namoyon qildi. Konvergent duragaylarda o‘zgaruvchanlik amplitudasi 0,4% dan 1,7% gachani ko‘rsatib, ushbu duragaylarda oldingi yilga nisbatan belgining barqarorlashganidan dalolat beradi.

Xulosa tarzida ta’kidlab o‘tish joizki, tezpisharlikka erishishda konvergent duragaylashning birlashgan transgressiv rekombinatsiyalash va qayta chatishtirishlar uslubidan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Tezpisharlikka erishishda albatta chatishtirish uslubining va to‘g‘ri tanlovlarning ahamiyati kattadir.

Yaratilgan duragay kombinatsiyalar va tizmalarning tezpisharlik bo‘yicha ko‘rsatkichlari

Duragay kombinatsiyalar va tizmalar	“unib chiqish-50% pishish”, (kun) 2023 y.			“unib chiqish-50% pishish”, (kun) 2024 y.		
	F ₁₁ murakkab duragaylar			F ₁₂ murakkab duragaylar		
	M±m	□	V%	M±m	□	V%
K-1	108,6±0,3	0,5	0,5	113,1±0,5	2,3	2,1
K-2	107,0±0,5	2,0	1,9	112,4±0,3	2,1	1,8
K-3	107,7±0,6	2,0	1,9	112,7±1,2	3,9	3,5
K-4	107,1±0,8	2,0	1,9	112,0±0,5	3,0	2,7
K-5	107,2±0,4	1,6	1,5	112,5±0,3	0,8	0,7
K-6	101,5±0,5	0,7	0,7	112,7±0,1	1,7	1,5
K-7	106,8±1,2	3,0	2,8	108,4±0,6	2,1	1,9
K-8	106,8±0,3	1,4	1,3	113,7±1,6	3,3	2,9

K-9	108,6±0,3	0,6	0,5	113,9±0,6	2,6	2,3
K-10	107,0±0,5	2,0	1,9	113,1±0,5	2,3	2,1
F ₁₁ konvergent duragaylar				F ₁₂ konvergent duragaylar		
K1 x K2	108,9±0,5	1,6	1,5	115,5±0,5	0,7	0,6
K3 x K4	108,9±0,5	1,9	1,7	115,7±0,2	0,5	0,4
K5 x K6	108,6±0,4	1,3	1,2	112,0±0,3	1,9	1,7
K7 x K8	106,4±0,5	1,9	1,8	111,0±1,1	4,3	3,9
K9 x K10	109,0±0,8	1,6	1,5	115,5±0,5	1,0	0,7
K11 x K9	109,0±0,4	0,8	0,7	113,5±0,5	1,4	1,2

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Холмуродова Г., Намозов Ш., Рахмонкулов С., Муратов А., Рыстаков В. Наследование скороспелости и вилтоустойчивости у парных и сложных гибридов хлопчатника. //G‘o‘za va boshqa qishloq xo‘jalik o‘simliklarida tezpisharlikni hamda moslanuvchanlikni evolyusion va seleksion qirralari: Xalqaro ilmiy anjuman materiallari. – Toshkent: Fan, 2005. –B.84-86.

2. Namazov SH. E., G.R.Xolmurodova. G‘o‘za seleksiyasida konvergent duragaylashning samaradorligi. –Toshkent:“NAVRO‘Z”, 2015. -160 b.

3. Namozov SH., Muratov A., Xolmurodova G. Konvergent uslubi.// O‘zbekiston qishloq xo‘jalik jurnali. -Toshkent, 2006. -№7. -B.14-15.

4. Namozov SH., Muratov A., Xolmurodova G. Konvergent chatishtirish.// O‘zbekiston qishloq xo‘jalik jurnali. - Toshkent, 2007. -№6. -B.18.

5. Xolmurodova G.R., Namozov SH.E, Muratov A., Ibragimov P.SH. G‘o‘zada yangi chatishtirish uslubini qo‘llash asosida ajratib olingan oilalr tavsifi //Agroilm jurnali. -Toshkent, 2008. –B.